

BO‘LAJAK TIBBIYOT PEDAGOGLARINING AXLOQIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK JIHATLAR

T.D. Abdumannonov

Farg‘ona jamoat salomatligi Tibbiyot instituti
registrator ofisi xizmat ko‘rsatish bo‘lim boshlig‘i
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18537504>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tibbiyot yo‘nalishidagi bo‘lajak pedagoglarning axloqiy kompetentligini rivojlantirish masalalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Maqolada axloqiy kompetentlik tushunchasining mazmuni, uning tarkibiy qismlari hamda bo‘lajak pedagoglarning kasbiy faoliyatida tutgan o‘rni yoritib berilgan. Shuningdek, tibbiyot ta‘limi jarayonida axloqiy kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari, samarali metod va vositalari asoslab beriladi. Maqolada zamonaviy ta‘lim talablaridan kelib chiqqan holda bo‘lajak pedagoglarda kasbiy mas‘uliyat, insonparvarlik, etik me‘yorlarga rioya qilish kabi axloqiy sifatlarni rivojlantirish zarurligi ta‘kidlanadi. Tadqiqot natijalari tibbiyot ta‘limi tizimida pedagog kadrlar tayyorlash sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Аннотация: В данной статье с научно-теоретической точки зрения анализируются вопросы развития нравственной компетентности будущих педагогов медицинского направления. В статье освещается содержание понятия нравственной компетентности, ее составляющие и роль в профессиональной деятельности будущих педагогов. Также обоснованы педагогические условия, эффективные методы и средства формирования и развития нравственной компетентности в процессе медицинского образования. В статье подчеркивается необходимость развития у будущих педагогов таких нравственных качеств, как профессиональная ответственность, гуманность, соблюдение этических норм, исходя из требований современного образования. Результаты исследования послужат повышению качества подготовки педагогических кадров в системе медицинского образования.

Abstract: In this article, the issues of developing the moral competence of future teachers in the medical field are analyzed from a scientific and theoretical point of view. The article highlights the content of the concept of moral competence, its components, and its role in the professional activity of future teachers. Pedagogical conditions, effective methods and means of forming and developing moral competence in the process of medical education are also substantiated. The article emphasizes the need to develop moral qualities in future teachers, such as professional responsibility, humanism, and adherence to ethical norms, based on the requirements of modern education. The research results will serve to improve the quality of training of pedagogical personnel in the medical education system.

Kalit so‘zlar: axloqiy kompetentlik, bo‘lajak pedagog, tibbiyot yo‘nalishi, kasbiy etika, pedagogik tayyorgarlik, kasbiy mas‘uliyat, axloqiy tarbiya, insonparvarlik tamoyillari, pedagogik faoliyat, professional kompetensiya.

Ключевые слова: нравственная компетентность, будущий педагог, медицинское направление, профессиональная этика, педагогическая подготовка, профессиональная ответственность, нравственное воспитание, принципы гуманизма, педагогическая деятельность, профессиональная компетентность.

Key words: moral competence, future teacher, medical field, professional ethics, pedagogical training, professional responsibility, moral education, principles of humanism, pedagogical activity, professional competence.

KIRISH

Bugungi kunda jahon miqyosida axborot texnologiyalari ta'limtarbiya tizimi hamda insoniyat turmush tarzining ajralmas qismi tarzida namoyon bo'lmoqda. rivojlangan davlatlar oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishda bo'lajak o'qituvchilarni sog'lom ma'naviy axloqiy tarbiyalashda axborot texnologiyalaridan foydalanishni elektron ta'lim muhitining yaratilganligi taraqqiyotning asosiy omili bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bois tibbiyot yo'nalishidagi bo'lajak pedagoglarning axloqiy kompetentligini rivojlantirishda, ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini rivojlantirishning strategik va taktik maqsadlarini belgilash va ularga erishish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish, asl qadriyatlar asosida shaxs ma'naviyati hamda dunyoqarashini shakllantirish ijtimoiy pedagogik jihatdan dolzarb vazifaga aylangan.

Tibbiyot yo'nalishidagi pedagoglar nafaqat bilim va kasbiy malakaga ega bo'lishlari, balki axloqiy va etik qoidalarga ham amal qilishlari shart. Axloqiy kompetentlik bu – pedagogning o'z kasbiy faoliyatida axloqiy normalarga sodiq qolishi, o'quvchilarga namuna bo'lishi va kasbiy qarorlar qabul qilishida axloqiy mezonlarni hisobga olishini anglatadi. Bugungi kunda sog'liqni saqlash sohasida sifatli kadrlar tayyorlash nafaqat texnik bilimlarga, balki axloqiy kompetentlikka ham bog'liq. Shu sababli, bo'lajak tibbiyot pedagoglarining axloqiy kompetentligini rivojlantirish masalalari dolzarb ilmiy va amaliy muammo sifatida ko'rilmoqda. Tibbiyot yo'nalishidagi bo'lajak pedagoglarning axloqiy kompetentligi – kasbiy malaka va insonparvarlikni uyg'unlashtiruvchi muhim tarkibiy qismidir.

Axloqiy kompetentlik nafaqat pedagogning shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyatini, balki o'quvchilarning kasbiy odobini, sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishni ham ta'minlaydi. Shu sababli, pedagogika ta'limida axloqiy kompetentlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish, nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtirish, mentorlik tizimini kuchaytirish va o'zini baholash mexanizmlarini joriy etish zarur. Ma'lumki, ta'lim jarayonlarini zamonaviylashtirish, jahon talablariga mos mutaxassislarni tayyorlash, ularga ta'lim berish va ta'lim oluvchini o'z ortidan ergashtira olish uchun bugungi o'qituvchiga yordam berishi mumkin bo'lgan zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalar o'qitish jarayonida keng qo'llanilib kelinmoqda. Xususan, o'qitish texnologiyasida taqdimot metodi talabalarni qiziqitira olishi, ma'lumotlarni yoritib berishda qulayligi bilan alohida ajralib turadi.

Jamiyatning madaniy, ma'naviy, ma'rifiy, mafkuraviy qiyofasini belgilashda jamiyat a'zolarining savodxonlik darajasi muhim omil hisoblanadi. Ko'pchilikni savodli qilish uchun o'qish va o'qitishni, ilmfanni, izlanish va o'rganishni, xullas, ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarni texnologiyalashtirish, o'qitish-tarbiyalashning zamonaviy metodlarini keng ko'lamda qo'llash orqali ma'rifiy ziyo oluvchilarga sifatli va samarador bilimlar berish lozim bo'ladi.

Ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarga tegishli texnologiyalardan o'rinli va unumli foydalanish, ularning tarkibiy komponentlari orasidagi uzluksizlik va uzviylikni ta'minlash - davr talabi. Ayni davrda zamonaviy ta'lim texnologiyalar – tizimli yondashuvlar asosida o'qitish-tarbiyalash shakllarini qulaylashtirish, ularning natijalarini kafolatlash va xolisona baholash metod va vositalarini xilma-xillash, ta'lim-tarbiyaviy jarayonlar sifati va samaradorligini oshirishda tibbiyot yo'nalishidagi bo'lajak pedagoglarning axloqiy kompetentligini

rivojlantirishda, sog'lom ma'naviy-axloqiy tarbiyalash faoliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Pedagogikada qayta takrorlanadigan ta'lim-tarbiyaviy jarayonni yaratish oson ish emas. Bunga o'quv-tarbiya vazifalarining turli – tumanligi, ta'lim-tarbiya mazmuni va o'quv materiallarining har xilligi, talabalarning o'zlashtirish qobiliyatlari, xotira xususiyatlari bir emasligi kabi qator omillar sabab bo'ladi. Shunga qaramay, rivojlangan mamlakatlarda pedagogik texnologiya usuli qayta takrorlanadigan pedagogik turkum sifatida ta'lim-tarbiya olishda rejalashtirilgan natijalarni kafolatlashi ta'kidlanmoqda.

Pedagogik texnologiyalarni ta'lim-tarbiyada qo'llashda o'qitishning boshqa usullaridan farqini ko'z oldiga keltirish uchun, uning muhim belgilarini aniq ko'rsatish talab etiladi. Mamlakatimizda va xorijiy davlatlarda chop etilgan pedagogik adabiyotlarni o'rganish va tahlil etish shuni ko'rsatadiki, pedagogik texnologiya usulining muhim xususiyatlari, belgilari qatorida umumlantirilgan holda, quyidagilarni ko'rsatish lozim

- ta'lim-tarbiyaviy jarayonni oldindan reja asosida loyihalash va auditoriyada talabalar bilan mazkur loyihalarni qayta ishlab chiqish, tizimi, texnologik yondashuvlar asosida talabalarning o'quv-bilish faoliyatini o'stiradigan ta'lim-tarbiyaviy jarayon loyhasini tuzish;

- ta'limning maqsadi to'liq va aniq, diagnostik bo'lishi, talabalar bilimlarining o'quv reja bo'yicha ob'ektiv baholanishi, ta'lim maqsadlarini ko'zlagan andoza asosida talabaning kuzatishlari, o'lchashlari, harakatlari shaklida oydinlashtirilishi, ta'lim-tarbiyaviy jarayonning talaba faolligiga;

- ta'lim-tarbiyaviy jarayonda texnika vositalari va inson salohiyati o'zaro ta'sirining hisobga olinishi;

- ta'lim-tarbiyaning rejalashtirilgan natijasiga erishishning kafolatlanganligi;

- motivatsion qadriyati (ahamiyatga molik) bilishga bo'lgan qiziqish, anglash faolligi, o'rganish jarayonida mustaqil qaror chiqarish kabi xislatlar. Qayd etilgan bandlarning har biri ta'lim tizimida o'z o'rnini bor va bu masalalarni yechish falsafa, sotsiologiya, fiziologiya, matematika, axborot, pedagogika va kompyuter texnologiyalari hamda boshqa fanlarning qonuniyatlaridan foydalanishni taqozo etadi.

Zamonaviy texnikaning imkoniyatlaridan foydalanish ta'lim-tarbiya tizimida yuqori ko'rsatkichlarga, qolaversa, ijtimoiy va iqtisodiy samaralarga erishishga imkon beradi hamda ta'lim muassasasining keyingi rivoji uchun muhim hisoblanadi.

Tarbiya - shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon bo'lib, insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlash yo'lida ko'riladigan chora - tadbirlar yigindisidir. Tarbiya insonning insonligini ta'minlaydigan eng qadimiy va abadiy qadriyat hisoblanib, odam va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar tarbiya tufayligina bir avloddan boshqasiga o'tadi.

Pedagogik adabiyotlarda «Tarbiya» atamasiga o'ziga xos ta'rif berilgan bo'lib, tarbiya inson shaxsini shakllantirishga, uning jamiyat ishlab chiqarishi va ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan barcha ta'sirlar, tadbirlar, harakatlar, intilishlar yig'indisini anglatadi. Ma'lumki, tarbiya har qanday jamiyat va har qanday mamlakat hayotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etib, yosh avlodning o'sishi va rivojlanishi uchun har qanday jamiyatda ham moddiy va ma'naviy boyliklar ishlab chiqarish to'xtovsiz ravishda yuksalib borishi lozim. Buning uchun yosh avlod moddiy va ma'naviy boyliklar yetishtirishni

ajdodlari darajasida, ulardan ham yaxshiroq ishlab chiqara bilishlari kerak. Yosh avlodda ana shunday moddiy va ma'naviy qobiliyatlarni shakllantira bilish uchun esa jamiyat uzluksiz ravishda samarali faoliyat ko'rsatadigan tarbiyaviy intizomlar tizimiga ega bo'lishi lozim.

Pedagogik odobni, burchni egallashda, guruhli va ommaviy tadbirlarda ishtirok etish ijobiy natijalar beradi. Bunday muhitda o'zaro fikr almashish shaxsiy mulohazalarni boshqalar tomonidan bildirayotgan qarashlar bilan taqqoslash ularning to'g'riligi, haqqoniyligiga ishonch hosil qilish mavjud bilimlarni yanada boyitishga imkoniyat yaratadi. Kasbiy mahoratni oshirish yo'lida amaliy harakatlarni tashkil etish pedagogik faoliyatda odob, axloq, burch va majburiyatlarni yuqori darajada his etish va unga amal qilish haqida sharq mutafakkirlari Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Abdulla Avloniy, Yan Amos Komenskiy, zamonaviy pedagog olimlarimizdan M.Ochilov, X.Ibragimov, D.Ro'ziyeva, B.Xodjayev, O.Musurmonovalar o'qituvchilik kasbi, uning mashaqqatlari, shuningdek, o'qituvchi shaxsida aks etishi zarur bo'lgan sifatlar xususidagi fikrlarini bayon qilganlar. "Pedagogik jarayonning mohiyatini anglamagan, bolaga nisbatan chuqur hurmatda bo'lmagan shaxs ta'lim-tarbiya samaradorligini va inson kamolotini ta'minlovchi fikrga ega bo'lmaydi", deb ta'kidlaydi O.Musurmonova o'zining pedagogik mulohazalarida. Pedagogik ta'limni rivojlantirishning zamonaviy bosqichida ta'lim oluvchi shaxsiga yo'nalganlik, insonni jamiyatda oliy qadriyat sifatida e'tirof etish ijtimoiy sohaning eng muhim va keng ko'lamlı yo'nalishlaridan biridir. Ta'limni insonparvarlashtirish g'oyasi pedagogikada aksiologik yondashuvning keng tatbiq etilishi natijasidir. Yuqorida ko'rib chiqilgan umumiy aksiologiyaning kategorial apparati pedagogik faoliyatning o'ziga xosligi, uning ijtimoiy roli va shaxsni rivojlantirishdagi imkoniyatlarini aniqlashtirishga xizmat qiladigan pedagogik aksiologiyaga e'tibor qaratishga imkon beradi.

Ta'limga aksiologik yondashuvning turli talqinlari tahlili shuni ko'rsatdiki, pedagogik-psixologik fanlarning aksiologik salohiyati talabalarning real hayotiy faoliyatining xulqiy me'yorlarini shakllanishidagi imkoniyatlari (zahiralari) majmui sifatida namoyon bo'ladi. Oliy ta'lim jarayonlarida bo'lajak o'qituvchining ma'naviy kompetentligini rivojlantirishda pedagogik ta'limni takomillashtirishga doir turli yondashuvlarini o'rganib shunday xulosaga keldikki, bo'lajak o'qituvchining ma'naviy kompetentligini rivojlantirish umumiy va maxsus (o'quv - analitik, qadriyatga yo'nalganlik va refleksiv-faoliyatli) pedagogik fanlarning ommalashuvi, talabalar o'quv faoliyati usullarining faollashuvi va o'qituvchining boshqaruv faoliyati takomillashuvi hisobiga amalga oshadi. Shu bilan birga, tarbiyaviy ishlar metodikasi fanining ushbu salohiyati yuqorida sanab o'tilgan komponentlar birligini ko'zda tutuvchi tizim sifatidagina samarali tatbiq etilishini taqazo etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-son farmoni.
3. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: "O'zbekiston", 2017. - 486 b.

4. Mirziyoev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. - T.: “O‘zbekiston”, 2018. - 507 b.
5. Бентам И. Деонтология, или Наука о морали. СПб., 1834. -Т.: I–II.
6. Xodjayev V.X. Umumiy pedagogika. Darslik - T.:“Sano-standart”, 2017.
7. Юсупов Ф.М. Педагог, ищущий новое: штрихи к портрету // Вопросы психологии. 1991. - № 1. - С. 36 - 42.
8. Борисов В.В., Ягупец С.Ю. Проектно-технологическая компетентность как составляющая профессиональной компетентности будущего учителя технологий // Молодой ученый. - 2015. №12. - С. 716-721.
9. Шарипова Ш. С. Профессиональная педагогическая компетентность учителя // Молодой ученый. 2017. №11. - С. 511-514.